

УМУМТАЪЛИМ МАКТАБ ДИРЕКТОРЛАРИНИНГ ЎҚУВ-
ТАРБИЯВИЙ ИШЛАРНИ БОШҚАРИШ ФАОЛИЯТИДА АХБОРОТ
ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ ЎРНИ

Санжар Эшқобилов Кўзибоевич,

А.Авлоний номидаги ИТИ “Узлуксиз касбий таълим”

кафедраси катта ўқитувчиси

Телефон: +998(90)1789297

seshkobilov@umail.uz

Аннотация:

Ушбу мақолада умумтаълим мактаб директорларининг ўқув-тарбиявий ишларни бошқариш фаолиятида ахборот технологияларининг аҳамияти ва улардан фойдаланиш орқали самарали бошқарувни ташкил этиш масалалари келтирилган.

Калит сўзлар: бошқарув самарадорлиги, ахборот тизимлари, ERP, элетрон ҳисоботлар, автоматлаштирилган ахборот тизими.

Умумтаълим мактаб директорлари олдида бугунги кунда ўқув-тарбиявий ишлар фаолиятини олиб боришда улкан маҳорат ва тажрибаларга эга бўлиш талаб этилмоқда. Улар бир қатор касбий сифатларини аниқлайдиган компетенцияларга эга бўлиши зарур. Умумтаълим мактаб директорларининг касбий маҳорати ва хусусиятларини белгиловчи ахборот коммуникацион технолгияларидан фойдаланиш компетенцияси шулардан биридир.

Умумтаълим мактаб директорлари таълим муассасасини ривожлантириш, бошқарув жараёнини такомиллаштириш ва таълим самарадорлигини оширишда замонавий ахборот технологиялари, компьютерлаштириш ва компьютер тармоқлари негизида таълим жараёнини ахборотлар билан таъминлашни ривожлантириш учун техника ва технологияни билиши ва улардан фойдалана олиши, иқтисодиётни билиши, бошқарув услубларини, функциялари ва структурасини билиши, истиқболни

белгилаш ҳамда бошқарув жараёнини лойиҳалаш технологияларини жорий эта олиши¹ билим даражаларига эга бўлиши талаб қилинади.

Ўзбекистон Республикаси президентининг “Халқ таълимини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”²ги ПФ-5538-сон фармонида халқ таълими тизимини ислоҳ қилишнинг асосий йўналишларидан бири “халқ таълими муассасаларини бошқариш тизимига замонавий ахборот-коммуникация технологияларини кенг жорий этиш, шаффоф ва самарали жамоатчилик назоратига эришиш, шу жумладан барча муассасаларнинг телекоммуникация тармоқларига уланишини таъминлаш, барча фойдаланиши мумкин бўлган маълумотлар манбасини яратиш, уларнинг фаолиятини баҳолашнинг электрон рейтинг тизимини жорий этиш” масалалари кўрсатиб ўтилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”³ги ПФ-5712-сон фармони йўл харитасида белгиланган вазифаларга кўра Таълим муассасаларини бошқариш, назорат қилиш вазифаларини бажаришга қаратилган бир қатор ахборот тизимлари ишлаб чиқилмоқда.

Бугунги кунда халқ таълими тизимида таълим муассасаларини бошқариш, назорат қилиш, электрон журналларини юритиш ишларини олиб боришда erp.maktab.uz – Халқ таълими тизимини бошқариш ахборот тизими, “Мақтаб таълим жараёнини бошқариш тизими”, “Kundalik” автоматлаштирилган таълим ахборот тизими, attestat.uzedu.uz – Халқ таълими вазирлиги умумтаълим муассасалари битирувчилари аттестатларини рўйхатга олиш тизими каби ахборот тизимлари ишга туширилган. Бу тизимлардан фойдаланиш учун таълим муассасаси раҳбарлари зарур малакаларга эга бўлиши зарур.

¹ Р.Х.Джураев, С.Т.Турғунов, Таълим менежменти. Т.:“Voris-Nashriyot” – 2006. - 25-бет.

² Ўзбекистон Республикаси президентининг “Халқ таълимини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5538 сон фармони.

³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ-5712 сон фармони.

ERP тизими – халқ таълими тизимини бошқаришдаги ахборот тизим бўлиб, ўқитувчи ва ўқувчиларнинг маълумотларини бошқариш, ўқув жараёни ҳамда мактаблар бошқарувини йўлга қўйиш, умумий қилиб айтганда таълим тизимини оптималлаштиришдир.

Бугунги кунда умумтаълим мактабларида ўқув-тарбиявий ишларни ташкил этиш, электрон журнал ва электрон кундалик вазифаларини бажариш учун мўлжалланган “Kundalik” – автоматлаштирилган ахборот тизими жорий этилмоқда.

“**Kundalik**” - IT компанияси томонидан ўқитувчилар, ўқувчилар, оналар, таълим муассасалари раҳбарлари, ҳамда таълимни бошқариш органлари вакиллари учун яратилган ягона электрон таълим муҳитини тақдим этиш тизимидир.

Ушбу тизим орқали қуйидаги фаолият йўналишларини амалга ошириш мумкин:

- Мактаб таълимини модернизация қилиш;
- Таълим жараёнида ахборот коммуникация технологиялари (АКТ) интеграцияси;
- «Ўқитувчи – ўқувчи – ота ёки она» интерактив коммуникациясини ривожлантириш;
- Ахборот алмашинишнинг ягона муҳитини жорий этиш;
- Мактаб экотизимини яратиш ва хизмат кўрсатиш;
- Масофавий таълим учун имкониятларини яратиш.

Албатта бу тизимлардан ойдаланишда таълим муассасасининг замонавий раҳбари – менежери ахборот-коммуникация технологияларига оид зарурий кўникмалари ахборотларни излаш, сақлаш ва қайта ишлаш ҳамда улардан мантиқли ва тизимли равишда фойдаланиш, улар ўртасидаги ўзаро алоқаларни тушуниш, реалликни виртуалликдан фарқлай олиш, ахборот хавфсизлигига оид таҳдидларнинг олдини олиш ва бартараф этиш бўйича ишларини амалга ошириш муҳим ҳисобланади. АКТдан фойдаланувчи раҳбарлар комплексли ахборотларни тушуниш, яратиш ва тақдим эта олиш кўникмаларига эга

бўлишлари, Интернетга асосланган хизматлардан фойдаланиш лаёқатига эга бўлишлари мақсадга мувофиқдир. Шунинг билан бирга, улар АКТдан мантиқий фикрлаш, ижодкорлик ва рационал ёндашув асосида бошқарув қарорларини қабул қилиш ҳамда янгиликлар яратишда фойдалана олишлари керак.

Раҳбарлар АКТдан фойдаланишларида мавжуд ахборотга танқидий ва рефлексив муносабатда бўлишни ва интерактив давлат хизматлари маълумотларидан фойдаланишда масъулиятли бўлишлари талаб этилади. Ижтимоий ва касбий мақсадларни кўзлаб турли ижтимоий тармоқларда иштирок этишда ҳам мазкур лаёқат ўта муҳим ҳисобланади.

Таълим муассасаларини бошқаришда замонавий ахборот коммуникацион технологиялари (АКТ), ахборот тизимларини жорий этиш босқичма-босқич амалга ошириб борилмоқда. Ўз навбатида таълим муассасаларини бошқаришда ахборот тизимлари имкониятларидан фойдаланиш учун директорларнинг замонавий технологиялардан фойдаланиш кўникмаларига эга бўлишлари керак. Таълим муассасаларини бошқаришда АКТ воситаларидан фойдаланиш бошқарув самарадорлигини ошишига хизмат қилувчи асосий омиллардан биридир. Мактаб директорлари таълим муассасанинг ўқув-тарбиявий ишлар фаолияти натижаларини мониторингини олиб боришда, реал вақтда зарурий маълумотлар олиш ва таҳлил қилиш, шунга кўра муҳим бошқарув қарорларини қабул қилишда ахборот тизимлари имкониятлари муҳим ҳисобланади.

Таълим муассасаси ўқув-тарбиявий ишлар фаолиятини баҳолашда “Kundalik” – автоматлаштирилган таълим ахборот тизимининг “ҳисоботлар” бўлимидан бошқарув учун муҳим ҳисоботлар ва натижаларни шакллантириш мумкин:

ўқувчилар ва ўқитувчилар рўйхатини саралаш (фильтр) билан турли кўринишда маълумотлар шакллантириш;

ўқувчилар ҳаракати (мактабдан мактабга кўчириш) бўйича тўлиқ ҳисобот;

ўзлаштириш кўрсаткичларини мактаб, синфлар ва ўқувчилар бўйича ҳисоботини шакллантириш;

синф раҳбарлар фаолиятини синфдаги ўзлаштириш натижалари бўйича баҳолаш ҳисоботлари;

давомат бўйича мактаб ва синфлар ҳисоботини шакллантириш;

электрон журнал ва кундаликларни юритиш статистикаси бўйича маълумотларни шакллантириш;

фойдаланувчиларнинг “Kundalik” тизимидан фойдаланиш фаоллиги бўйича ҳисоботлар.

Кўриб ўтганимиздек ўқув-тарбиявий ишларни бошқариш, назорат ва мувофиқлаштиришда ахборот тизими ёрдамида олинган ҳисоботлар ва маълумотлар муҳим ҳисобланади.

Шунингдек, ота-оналарнинг таълимга муносабатини ўз фарзандининг фанларни ўзлаштириш натижалари ва муваффақиятларига қизиқиши билан боғлиқ маълумотларни кундаликдаги фаоллиги ҳисоботига кўра аниқлаш имконига эга бўлишади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, умумтаълим мактаб директорларининг ахборот технологиялардан самарали фойдаланган ҳолда бошқарув фаолиятида қуйидагиларни амалга оширишда муҳим ҳисобланади:

– таълим иштирокчиларини сўнгги таълимга оид янгиликлардан хабардор қилиб боради,

– таълим муассасасига инновацияларни жорий эта олади,

– ўз устида ишлаши, мунтазам АКТ воситалари ёрдамида касбий маҳоратини ошириб боради,

– ўқув жараёнини ташкил этиш ва бошқаришда АКТ воситаларидан фойдаланишда етарли шарт шароитларини яратиб беради,

– педагог ходимларга интернет тармоғидаги таълимга оид порталлардан фойдаланиш бўйича тавсиялар бера олади,

– ижтимоий тармоқлар орқали мактаб фаолиятини ёритиб бориш ишларини олиб боради,

– ўқув жараёнини ташкил этиш ва бошқаришда ахборот тизимларидан самарали фойдаланилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси президентининг “Халқ таълимини бошқариш тизимини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5538 сон фармони.

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикаси Халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида” ги ПФ-5712 сон фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамаси ҳузуридаги таълим сифатини назорат қилиш давлат инспекцияси ва Халқ таълими вазирлигининг “Умумтаълим муассасаларининг фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонларини тасдиқлаш тўғрисида”ги 2018 йил 17 декабрь 9-мх, 14-мх қарори.

4. Умумтаълим мактаблари директорлари учун “Халқ таълим соҳасидаги менежерлик кўникмаларини шакллантириш” курслари бўйича ахборотнома, Т.: “ZIYO PRESS” – 2019. УДК 37:35(075)

5. Таълим муассасаларини бошқаришда ахборот тизимларини жорий қилиш, А.Авлоний номидаги ХТТРМХҚТМОИ, 2018 йил 31 октябрь 10 - сон баённома - Т.:2018. 82 бет.

6. www.xt.uzedu.uz

7. www.kundalik.com

8. www.erp.maktab.uz